

XUDOYBERDI TO'XTABOYEV ASARLARIDA UNDALMANING IFODALANISHI

Abduraxmonova Sarvara Abdurashid qizi

Termiz davlat universiteti talabasi

Iroda Xidirova

Ilmiy rahbar

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7947601>

Annotatsiya. Mazkur maqolada undalmalar haqida fikr yuritiladi. Shuningdek undalmalarning ifodalanishi va tarkibi, badiiy nutqdagi o'rni va vazifalari yoritiladi.

Kalit soʻzlar: Undalma, badiiy asar nutqi, lisoniy struktura, nutqiy muloqot, Xudoyberdi To'xtaboyev, "Besh bolali yigitcha".

THE EXPRESSION OF MOTIVATION IN THE WORKS OF KHUDOYBERDI TOKHTABOYEV

Abstract. This article discusses incentives. Also, the expression and composition of impulses, their role and functions in artistic speech are covered.

Key words: Ondalma, the speech of an artistic work, linguistic structure, speech communication, Khudoyberdi Tokhtaboyev, "Five-boy boy".

ВЫРАЖЕНИЕ МОТИВАЦИИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ХУДОЙБЕРДИ ТОХТАБОВЕВА

Аннотация. В данной статье рассматриваются мотивации. Также освещаются выражение и структура импульсов, их роль и функции в художественной речи.

Ключевые слова: Ондалма, речь художественного произведения, языковой строй, речевое общение, Худойберди Тохтабоев, «Пятилетний мальчик».

Undalma—sòzlovchining nutqi qaratilgan shaxs yoki predmet deb tasavvur qilingan hodisani bildiradigan sòz yoki soʻz birikmasi. Undalma kirishlar yoki kiritmalar kabi gapni kengaytiradi, ammo uning bo'laklari bilan sintaktik aloqaga kirishmaydi. Undalma gap tarkibidagi II shaxs kishilik olmoshi bo'lgan soʻzshakl ma'nosini muayyanlashtiruvchi unsur bo'lib u mantiqan soʻz kengaytiruvchisi maqomida bo'ladi. Biroq u kengayayotgan soʻz bilan bog'langanda, grammatik aloqaga ega emas. Undalma mazmunan bog'langan soʻzshakl nutq yo'naltirilgan shaxs yoki narsa-predmetni ifodalaydi. Undalma vazifasida, odatda, bosh kelishikdagi ot, ba'zan otlashgan soʻzshakllar keladi.

Demak, undalma gap lisoniy strukturasiga bevosita daxldor bo'lmagan, gap tarkibidagi ifodalangan yoki ifodalanmagan ikkinchi shaxs olmoshining soʻz kengaytiruvchisi hisoblanadi. Ajratilgan bo'lak ajralmish bo'lak bilan mazmunangina munosabatga kirishgani kabi, undalma ham nutq yo'naltirilgan shaxs, predmet bilan mazmuniy bog'lanishga ega bo'ladi.

Undalmalar nutqiy muloqot jarayonida, badiiy matnlarda keng ishlatilib, salbiy yoki ijobiy baho munosabatini ifodalashga xizmat qiladi. Undalmaning baho ifodalashi, his-tuyg'ular bayon eta olish ko'lamining kengligi yozuvchilarga badiiy asarlarda ulardan samarali foydalanish imkonini beradi. Nutqiy muloqot jarayonini badiiy asarlar misolida tadqiq etsak, bu fikrning asosli ekanligiga guvoh bo'lamiz. Biz Xudoyberdi To'xtaboyevning "Besh bolali yigitcha" asarida qo'llangan undalmalarni ko'rib chiqamiz.

Undalma gapning barcha o'rinlarida kela oladi. Gap boshida kelganda uni ochadi: – Aka, Zulayhoni qarang, qizil toshlarimni olib qo'ydi! (16 – bet).

- Zulayho, nega uning nonini yeb qo'yding, – deya urishgan bo'ldim. (17-bet).
- Polvon tog'a, sizga eshak manganese xabarchi kelibdi, – deb qo'ydi. (19-bet).
- Amaki, o'zim yetimlik bilan o'sib, yuragim to'la qon edi, – sekingina dedi otam. (22-bet).
- Dada, dadajon men bu yerdaman! (31-bet).
- Hakim, bora solib dadangni jo'natgin. (31-bet).
- Bolaginam, bemahalda ko'chaga chiqmagin! (31-bet).
- Adasi, bolangizdan ko'nglingiz tinch bo'lsin, bir yaxshi qilib olib o'tiraman.(31-bet).
- Domla, ahmoqlar qaysi ro'yxatga yoziladi? (48-bet)
- Usmon, sen o'lding! (51-bet).
- Xola, buningizni yeb bo'lmaydi-ku! (57-bet).
- Karomatxon, nega bularni xafa qilib qo'ydingiz? (64-bet).

Undalmalar gapning oxirida kelganda esa uni yopadi: — Sheriklaringizga aytib yozdirsangiz bo'lmaydimi,ota? (29-bet).

- Jonim fido, qoqindiq! (70-bet).
- Dilimdagini to'qibsan, o'rtoqjon! (72-bet).
- Tepamda xudo bor, Mashrab! (78-bet)

Ma'lumki, undalmalar dialoglarda keng qo'llaniladi. Chunki, suhbatdoshlar muloqot jarayonida bir – birlariga murojaat qilishi zaruriy ehtiyojdir. Undalma mustaqil gap maqomini ham olishi mumkin:

- Orifjon! (28-bet).
- Kampir! (36-bet).
- Ahmoq! (46-bet).
- Labbay, opa! (43-bet).

Xulosa o'rnida shuni aytib o'tishimiz kerakki, undalma bosh kelishikdagi ot yoki ot ma'nosidagi so'zlar orqali ifodalanadi. Biz ushbu maqola orqali Xudoyberdi To'xtaboyevning asarlarida undalmaning qay tartibda qo'llanganiga guvoh bo'ldik. Undalma ayrim pauza bilan ajralib turadi, uning o'z undash intonatsiyasi bor. Undalma o'zida intomnatsional tugallik elementlarini aniqlaydi. Undalmalar badiiy asar nutqida keng ishlatiladi. Ular yordamida so'zlovchi va tinglovchining ruhiy holati, kechinmalari ifodalanadi.

REFERENCES

1. Sayfyullayeva. R. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Toshkent. —2020.
2. Mengliyev. B. Hozirgi o'zbek tili. Toshkent. —2018.
3. To'xtaboyev. X. Besh bolali yigitcha romani.
4. Erkaboyeva.N. O'zbek tilidan ma'ruzalar to'plami. Toshkent. –2019.
5. Khidirova, I. (2023). PEYORATIVE, DEGORATIVE VOCABULARY IN FAMILY SPEECH (EXAMPLE OF THE KHIDIROV AND SHAYMATOV FAMILIES). *Modern Science and Research*, 2(3).
6. Xidirova, I., & Xidirova, N. (2021). Gender Characteristics of Family Speech Speech (On the Example of the Uzbek Family). *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 1(2), 196-199.

7. Raxmonjonova, G., & Xidirova, I. (2022). CHORTOQ SO ‘ZINING KELIB CHIQISHIGA OID ILMIY QARASHLAR. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(11), 188-189.
8. Jo‘rayeva, M., & Xidirova, I. (2023). QOYALAR HAM YIG‘LAYDI” ASARIDA QO‘LLANILGAN DIALEKTIZMLARNING LEKSIK-SEMANTIK TAHLILI. *Development of pedagogical technologies in modern sciences*, 2(2), 42-48.
9. qizi Jo‘rayeva, M. S., & Xidirova, I. X. (2023, January). “TEMIR XOTIN” DRAMASINING FONETIK-FONOLOGIK TAHLILI. In *INTERNATIONAL CONFERENCES* (Vol. 1, No. 1, pp. 492-496).
10. qizi Jo‘rayeva, M. S., & Xidirova, I. X. (2023, January). SHOYIM BO ‘TAYEVNING “SHO ‘RODAN QOLGAN ODAMLAR” ASARIDA NOADABIY QATLAM SO ‘ZLARINING QO ‘LLANILISHI. In *INTERNATIONAL CONFERENCES* (Vol. 1, No. 1, pp. 487-491).
11. Xidirova, I. ., & Jo‘rayeva, M. (2023). LEXICAL-SEMANTIC ANALYSIS OF DIALECTISMS USED IN THE WORK OF ART (IN THE EXAMPLE OF THE WORK "ROCKS ALSO CRY"). *Modern Science and Research*, 2(3), 142–144.
12. Xidirova, I. ., & Dobilova, M. (2023). IMLO MUAMMOLARI VA YECHIM. *Modern Science and Research*, 2(3), 138–141.